

INFORME TÉCNICO
GRIAL-TR-2024-004
JUNIO 2024

Cuestionario de opinión sobre la interseccionalidad de género y etnia en los estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (QISHESTEM)

**Erika García-Silva¹,
Alicia García-Holgado¹,
M^a Cruz Sánchez-Gómez²,**

¹Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)
Universidad de Salamanca

²Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Inteligencia Digital en Procesos
Educativos (INDIE)
Universidad de Salamanca
[erika.garcia, aliciagh, mcsago]@usal.es

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

CITA RECOMENDADA

En español:

García-Silva, E., García-Holgado, A., Sánchez-Gómez, M. C. (2024). Cuestionario de opinión sobre la interseccionalidad de género y etnia en los estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (QISHSTEM) (Informe Técnico GRIAL-TR-2024-004). DOI: 10.5281/zenodo.12584869.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción	1
2. Cuestionario	3
2.1. Datos sociodemográficos y contextuales	3
2.2. Preguntas abiertas	7
2.3. Ítems de opinión	9
Agradecimientos	13
Referencias	15

1. Introducción

El sector de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), es una área marcada por la segregación horizontal, la brecha de género (Verdugo-Castro, Sánchez-Gómez, et al., 2023), y por múltiples factores interseccionales como la etnia (García-Silva et al., 2023). Por este motivo, se diseña un Cuestionario de opinión sobre la interseccionalidad de género y etnia en los estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (QISHSTEM el acrónimo en inglés).

Este instrumento QISHSTEM es resultado de la adaptación del Cuestionario de opinión con universitarios/as sobre los estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (QSTEMHE) (Verdugo-Castro et al., 2024a), un instrumento creado y validado empíricamente por Verdugo-Castro et al. (2022b), el cual tiene como objetivo conocer los estereotipos de género que tiene el estudiantado universitario sobre los estudios superiores STEM (Verdugo-Castro, García-Holgado, et al., 2023). El Instrumento QSTEMHE ha sido traducido en inglés (Verdugo-Castro et al., 2024c) y en portugués (Verdugo-Castro et al., 2024b).

En este nuevo instrumento QISHSTEM que se propone, además de incidir en la variable género, se toma en cuenta la variable etnia y se adecua al contexto mexicano, como un nuevo aporte y enriquecimiento al instrumento previamente diseñado e implementado.

El cuestionario está compuesto por tres bloques, en el primer bloque se recogen preguntas sociodemográficas y contextuales, en el segundo bloque se plantean las preguntas abiertas, y en el último bloque se recogen los ítems en los que se realiza afirmaciones a las que se debe responder con el grado de acuerdo o desacuerdo acerca de la opinión que se tiene como universitario/a en relación con los estudios superiores relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (Verdugo-Castro et al., 2020, 2022a). Las dimensiones a las que se asocian los ítems de opinión validados son: Ideología de Género (D3), Intereses (D1), Actitudes (D4), Percepción y Auto percepción (D2) y Expectativas sobre la Ciencia (D5) (Verdugo-Castro et al., 2022b).

Como se menciona en Verdugo-Castro, (2022), las preguntas vinculadas al género, en esta investigación se ha tratado desde el respeto y la inclusión las diferentes identidades de género sabiendo que el género no se limita a la clasificación binaria de hombre y mujer, si bien algunas preguntas hacen referencia a los hombres y a las mujeres por la tendencia histórica de segregación entre ambos géneros en el ámbito del estudio. Así mismo, los términos; pueblos originarios, etnias, se tratan desde el respeto a la diversidad cultural.

En la aplicación del cuestionario en el marco de la tesis doctoral de Erika García Silva, los datos obtenidos se han tratado de forma agregada y anónima, una vez que se ha obtenido el informe favorable del Comité de Bioética (CBE) de la Universidad de Salamanca, con el n° de registro 1037.

Finalmente, dado que el instrumento ha sido adaptado de un instrumento previamente validado, en esta versión final presentada, junto a los códigos identificadores de cada ítem, en algunos de ellos, hay una referencia en letra cursiva y en gris, entre paréntesis, que se asocia a los valores identificativos del cuestionario del cual se ha adaptado.

2. Cuestionario

2.1. Datos sociodemográficos y contextuales

P1. Indique cuál es su género (solo se puede marcar una opción):

Masculino

Femenino

No binario

Prefiero no responder

Otro, por favor escriba su género

P2. Indique su año de nacimiento (4 dígitos):

P3. Indique en qué país nació (solo se puede marcar una opción):

México

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico

República dominicana

Uruguay

Venezuela

Otro, por favor indique cual:

P4. ¿Pertenece a una comunidad de pueblos originarios o etnia? Si es así, ¿a cuál pertenece?

No me identifico con ninguna etnia

Aguacatecos

Amuzgos

Cahítas

Cakchiqueles

Chatinos

Chicomuceltecos

Chichimecas jonaz

Chocholtecos

Chinantecos

Choles
Chontales
Chujes
Cochimíes
Coras
Cuicatecos
Cucapás
Guarijíos
Huastecos
Huaves
Huicholes
Ixcatecos
Ixiles
Jacaltecos
Kanjobal
Kekchí
Kikapúes
Kiliwas
Kumiais
Lacandones
Matlatzincas
Mexicas
Mazatecos
Mazahuas
Mayas
Mames
Mayos (Yoreme)
Mixes
Mixtecos
Motozintlecos (Mochós)
Nahuas
Ocuiltecos
Ópatas
Otomíes
Paipais
Pames
Pápagos
Pimas
Popolocas
Purépechas
Quichés
Seris
Tarahumaras
Tecos
Tepehuas
Tepehuanes

Tlapanecos

Tojolabales

Totonacas

Triquis

Tsotsiles

Tzeltales

Yaquis

Yunas

Zapotecos

Zoques

Otro. Por favor indíquelo:

P5. ¿Habla alguna lengua indígena?

Sí

No

P6. Indique el nombre de la carrera universitaria que está cursando:

P7. ¿En qué institución está cursando su carrera universitaria?

Instituto Tecnológico de Oaxaca

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca

Instituto Tecnológico del Istmo

Instituto Tecnológico de Tlaxiaco

Instituto Tecnológico de Pinotepa

Instituto Tecnológico de Salina Cruz

Instituto Tecnológico de Pinotepa

Instituto Tecnológico de Tuxtepec

Instituto Tecnológico del Valle de Etla

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca

Instituto Tecnológico de Comitancillo

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Universidad de la Sierra Sur

Universidad Autónoma Chapingo

Tecnológico de Monterrey

Universidad Autónoma Metropolitana

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Nacional Autónoma de México

Otro, indíquelo:

P8. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda):

Seguir la tradición familiar

Imposición de mi familia

Otros/as amigos/as o familiares han elegido estos estudios

Devolver y ayudar a la sociedad

Mejorar la calidad de vida de la sociedad

Es una opción para viajar

El centro educativo estaba cerca de mi casa

Reconocimiento social

Conocer a gente interesante (en mi área de interés)

Enriquecimiento cultural
 Atracción por los estudios
 Encontrar un trabajo
 Los altos salarios
 Posibilidad de trabajar en proyectos
 Posibilidad de trabajar en equipo
 Crear mi propia empresa
 Otro motivo. Especifique cuál

P9. En sus estudios universitarios ¿En qué campo disciplinario se ubica la carrera que está cursando actualmente? (Sólo se puede marcar una opción)

- Artes y Humanidades
 Ciencias Exactas
 Ingeniería y Arquitectura
 Ciencias Sociales y Jurídicas
 Ciencias Biológicas y de la salud

P10. ¿A lo largo de su formación previa a su ingreso a la Universidad ha participado usted en alguna actividad o iniciativa relacionada con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas (por ejemplo, olimpiadas, veranos de investigación, jornadas académicas, concursos locales de ciencia, ferias de ciencia y tecnología, charlas de técnicas, campamentos tecnológicos, etc.)? ¿en cuáles participó y por qué? (marque sola una opción y exponga sus motivos)

SI

NO

P11. ¿Considera usted que es necesario que se realicen algunas acciones o iniciativas para impulsar los estudios en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas?

SI

NO

P12. ¿Qué programas, actividades o iniciativas considera que se pueden llevar a cabo para impulsar que más estudiantes se interesen por las carreras en ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnologías?

- Talleres de matemáticas
 Talleres de ciencias o tecnologías
 Orientación, tutorías, asesorías (Mentoring)
 Actividades de divulgación
 Olimpiadas del conocimiento
 Campamentos científicos y tecnológicos
 Campeonatos de ciencia
 Concursos locales de ciencias
 Ferias de ciencias y tecnologías
 Charlas técnicas
 Veranos de investigación en ciencia
 Ninguna
 Otro, especifique:

P13. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda)

Padre

Madre

Hermano

Hermana

Otro familiar (tío, primo, abuelo, etc.)

Otra familiar (tía, prima, abuela, etc.)

Un amigo

Una amiga

Ninguna de estas personas ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas

Otra persona. Especifique quién:

P14. ¿Quién de las siguientes personas de su entorno le sirvió de inspiración para tomar su decisión sobre los estudios universitarios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda):

Padre

Madre

Hermano

Hermana

Otro familiar (tío, primo, abuelo, etc.)

Otra familiar (tía, prima, abuela, etc.)

Un profesor

Una profesora

Un amigo

Una amiga

Miembro de alguna asociación juvenil

Un personaje masculino de prestigio y conocido en el campo de mi disciplina

Un personaje femenino de prestigio y conocido en el campo de mi disciplina

Un personaje masculino de película, serie, cómic, música, videojuego, etc.

Un personaje femenino de película, serie, cómic, música, videojuego, etc.

No he tenido un modelo/referente a seguir en relación con mi decisión

Otro, por favor indíquelo:

P15. Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda):

Padre

Madre

Hermano

Hermana

Otro familiar (tío, primo, abuelo, etc.)

Otra familiar (tía, prima, abuela, etc.)

Un profesor

Una profesora

Orientador escolar

Orientadora escolar

Director del centro

Directora del centro

Un amigo

Una amiga

Nadie cuestionó mi decisión

No me acuerdo

Otro, por favor especifique:

P.16. ¿Qué nivel de estudios tiene su madre o tutora legal? (Solo se puede marcar una opción)

No sabe leer ni escribir

Sin estudios

Educación primaria completa

Educación primaria trunca

Educación secundaria completa

Educación secundaria trunca

Educación medio superior completa

Educación medio superior trunca

Universitario completa

Universitario trunca

No lo sé

No tengo madre

P.17. ¿Qué nivel de estudios tiene su padre o tutor legal? (Solo se puede marcar una opción)

No sabe leer ni escribir

Sin estudios

Educación primaria completa

Educación primaria trunca

Educación secundaria completa

Educación secundaria trunca

Educación medio superior completa

Educación medio superior trunca

Universitario completa

Universitario trunca

No lo sé

No tengo padre

P.18. ¿Pertenece a la primera generación de estudios universitarios dentro de su familia?

Sí

No

2.2. Preguntas abiertas

P.19. ¿Piensa que existen estudios y profesiones “para hombres” y “para mujeres”? Si es así ¿cuáles y por qué cree que existe dicha diferencia?

P.20. ¿Piensa que existen estudios y profesiones “para personas de pueblos originarios o etnias” y “para quienes no pertenecen a un pueblo originario o etnia”? Si es así, ¿cuáles y por qué cree que existe dicha diferencia?

P.21. ¿Piensa que “las mujeres y los hombres que pertenecen a un pueblo originario o etnia” tienen los mismos derechos e igualdad de oportunidades para estudiar en las áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas? ¿Por qué?

<p>tecnología, la ingeniería y las matemáticas.</p> <p>32(D1_42_1). Hay más hombres que mujeres en los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ya que ellos son más nerd/ñoños</p> <p>33(D4_43_1). Las mujeres que trabajan en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas tienen que ser/actuar /comportarse como hombres.</p> <p>34(D4_44_1). Para tener una carrera exitosa en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas necesitas pensar y actuar como un hombre.</p> <p>35(D3_45_1). Las mujeres no son tan buenas como los hombres en los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.</p> <p>36(D1_46_1). Las mujeres no están tan interesadas como los hombres en los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.</p> <p>37(D3_47_1). Los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son más masculinos en comparación con otros.</p> <p>38(D3_48_1). Las mujeres tienen menos habilidades naturales que los hombres para los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.</p> <p>39(D3_49_1). La mayoría de las mujeres son mejores en otras áreas (como literatura, lenguajes o humanidades) y escogen estudios en los que son mejores.</p> <p>40(D1_51_1). Los estudios universitarios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son generalmente más atractivos para los hombres.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agradecimientos

Este trabajo se ha realizado dentro del Programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca (<http://knowledgesociety.usal.es>) y ha contado con el apoyo de la Universidad de Salamanca y del Banco Santander de acuerdo con la resolución de la "Convocatoria de contratos predoctorales USAL 2021, cofinanciada por el Banco Santander".

Referencias

- García-Silva, E., García-Holgado, A., & Sánchez-Gómez, M. C. (2023). Indigenous Women in Higher Education in STEM: A Case Study in Oaxaca. *Proceedings TEEM 2022: Tenth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality: Salamanca, Spain, October 19-21, 2022*, 1229-1237. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0942-1_129
- Verdugo-Castro, S. (2022). *La brecha de género en los estudios universitarios del sector STEM en el espacio español de educación*. Universidad de Salamanca. <https://knowledgesociety.usal.es/users/sonia-verdugo-castro>
- Verdugo-Castro, S., García-Holgado, A., & Sánchez-Gómez, M. C. (2024a). *Cuestionario de opinión con universitarios/as sobre los estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (QSTEMHE)* (Informe Técnico GRIAL-TR-2024-001). Recuperado de <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/3034> Salamanca, España: Grupo GRIAL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10671772>
- Verdugo-Castro, S., García-Holgado, A., & Sánchez-Gómez, M. C., Milfont Shzu, M. A. (2024b). Questionário de opinião com universitários/as sobre os estudos superiores em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (QSTEMHE) (Relatório Técnico GRIAL-TR-2024-003). Recuperado de <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/3035> Salamanca, España: Grupo GRIAL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10671853>
- Verdugo-Castro, S., García-Holgado, A., & Sánchez-Gómez, M. C. (2024c). *Questionnaire with university students on STEM studies in Higher Education (QSTEMHE)* (Technical Report

- GRIAL-TR-2024-002). Retrieved from <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/3033>
- Salamanca, Spain: GRIAL Research Group. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668562>
- Verdugo-Castro, S., García-Holgado, A., Sánchez-Gómez, M. C., & Costa, A. P. (2023). Factores de la brecha de género en estudios superiores STEM: Libro de Códigos. In Á. Domínguez, F. J. García-Peñalvo, G. Zavala, A. García-Holgado, & H. Alarcón (Eds.), *Mujeres en la educación universitaria de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas: Atracción, acceso y acompañamiento para reducir la brecha de género en Hispanoamérica* (pp. 301-318). Octaedro.
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Holgado, A. (2022a). Opiniones y percepciones sobre los estudios superiores STEM: Un estudio de caso exploratorio en España. *Education in the Knowledge Society*, 23,15. <https://doi.org/10.14201/eks.27529>
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Holgado, A. (2022b). University students' views regarding gender in STEM studies: Design and validation of an instrument. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11110-8>
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Holgado, A. (2023). Factors associated with the gender gap in the STEM sector: Comparison of theoretical and empirical concept maps and qualitative SWOT analysis. *Heliyon*, 9 (6), e17499. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17499>
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., García-Holgado, A., & Bakieva, M. (2020). Pilot study on university students' opinion about STEM studies at higher education. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Eight International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM 2020) (Salamanca, Spain, October 21-23, 2020)* (pp. 158-165). ACM.